

QORAQALPOQ XALQI DOSTON IJROCHILIGIDA IJRO YO‘LLARI

Xudaybergenova Gulshinar Jangabaevna, O‘zDSMI Nukus filiali "Xalq ijodiyoti"
kafedrasida assistent o‘qituvchisi, Nukus, Qoraqalpog‘iston

Seytimbetov Quwanishbay Xojabaevich, Nukus shahri 22-sonli bolalar musiqa va
san‘at maktabi o‘qituvchisi, Nukus, Qoraqalpog‘iston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu ilmiy maqolada qoraqalpoq xalqining og‘zaki an‘anaviy ijodida muhim o‘rin tutuvchi baxshi ijrochilik san‘ati, xususan, doston ijrochiligidagi ijro yo‘llari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Maqolada Aqimbet baxshi va uning shogirdlari — Muwsa baxshi hamda S‘uyew baxshilar ijrochilik yo‘llari misolida ustoz-shogird an‘anasi, individual ijro uslubi va maktablarning vujudga kelishi ilmiy asosda ochib beriladi. Shuningdek, Qarajan baxshi va Esjan baxshilar ijrosi orqali dutor sozining texnik xususiyatlari, charxona va po‘lat simlarning tembr farqlari, ritm, avj, nola va qayirimlarning ijrodagi o‘rni tahlil qilinadi.

MAQSAD: Qoraqalpog‘iston xalqi dostonlari namunalari xalqning ijtimoiy qatlamlarini, tarixiy voqealarini, turmush tarzini tasvirlash imkoniyatini beradi. N. Dawqaraev, Q. Ayimbetov, O.Kojurov kabi olimlarning ilmiy ishlari qoraqalpoq nasrini tasniflash, uni chuqur tahlil qilishga hissa qo‘shdi. Bu akademik tadqiqotlar qoraqalpoq xalq nasrining rang-barangligini ko‘rsatish va uni ilmiy jihatdan tahlil qilishda muhim ahamiyat kasb etdi. Qoraqalpoq xalq og‘zaki ijodi nafaqat xalq tarixini, balki uning axloqiy qadriyatlarini, dunyoqarashini, ijtimoiy muhitini ham o‘zida mujassam etgan. Xalq ijodi, xususan, doston va matallarda xalqning ruhiy holati, axloqiy me‘yorlari, hayotga qarashlari umumlashtiriladi. Bu asarlar madaniy meros sifatida nafaqat qoraqalpoq xalqi, balki butun O‘rta Osiyo va Turkiston xalqlari uchun ahamiyatli bo‘lib, ularning madaniy birligi va o‘zaro ta‘sirini o‘zida aks ettiradi.

MATERIALLAR VA METODLAR: Esjan baxshi Qospolatov doston va qo‘shiqlarni yuqori darajada ijro etgan baxshi bo‘lib hisoblanadi. Esjan baxshining qo‘shiqlariga qaraydigan bo‘lsak xalq qo‘shiqlari asosan aytilgan qo‘shiqlar hisoblanadi. Esjan baxshi qo‘shiqlarni Muwsa baxshi maktabi yo‘lida bajaradi. Muwsa baxshi yo‘li haqiqiy qoraqalpoq xalq qo‘shiqlari asosida yaratilgan qoraqalpoq baxshichilik maktabi deb ayta olamiz.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Esjan baxshi Qospolatov doston va qo‘shiqlarni yuqori darajada ijro etgan baxshi bo‘lib hisoblanadi. Esjan baxshining qo‘shiqlariga qaraydigan bo‘lsak xalq qo‘shiqlari asosan aytilgan qo‘shiqlar hisoblanadi. Esjan baxshi qo‘shiqlarni Muwsa baxshi maktabi yo‘lida bajaradi. Muwsa baxshi yo‘li haqiqiy qoraqalpoq xalq qo‘shiqlari asosida yaratilgan qoraqalpoq baxshichilik maktabi deb aytish maqsadga muvofiq.

XULOSA: qoraqalpoq baxshilarning doston va qo‘shiq ijrosidagi turfa ijro yo‘llari, ularning individual mahorati hamda ustoz-shogird an‘anasi asosida shakllangan maktablar qoraqalpoq xalq og‘zaki ijodining uzviy davomiyligini ta‘minlab kelgan. Aqimbet

baxshi asos solgan ijrochilik an'anasi Muwsa baxshi va Súyew baxshilar orqali rivojlanib, keyingi avlod baxshilari ijrosida yanada boyigan.

Kalit so'zlar: qoraqalpoq baxshichiligi, doston ijrochiligi, baxshi, ustoz-shogird an'anasi, ijro yo'li, ijrochilik maktabi, dutor, nola va qayirim, milliy kolorit.

СПОСОБЫ ИСПОЛНЕНИЯ В ЭПИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ НАРОДА КАРАКАЛПАК

Худайбергенова Гульшинар Джангабаевна, ассистент-преподаватель кафедры "народное творчество" Нукусского филиала Узгсми, Нукус, Каракалпакстан

Сейтимбетов Куванышбай Ходжабаевич, Учитель детской музыкально-художественной школы № 22 города Нукус, Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной научной статье научно-теоретически анализируется исполнительское искусство Бахши, занимающее важное место в устном традиционном творчестве Каракалпакского народа, в частности способы исполнения эпоса. В статье на примере исполнительских путей Акимбета Бахши и его учеников — Мувсы Бахши и сую Бахши-на научной основе раскрывается традиция учителя-ученика, индивидуальный стиль исполнения и возникновение школ. Также через исполнение Караджана бахши и Эсжана бахши анализируются технические характеристики мелодии дутора, тембровые различия чарханы и стальных струн, роль ритма, кульминации, стона и кайрима в исполнении.

ЦЕЛЬ: образцы былин Каракалпакского народа дают возможность описать социальные слои народа, исторические события, образ жизни. Н. Давкараев, Г. Аумбетов, О. Научные труды таких ученых, как Кожуров классификация Каракалпакской прозы, способствовали ее глубокому анализу. Эти академические исследования сыграли важную роль в демонстрации разнообразия Каракалпакской народной прозы и ее научном анализе. Каракалпакский фольклор вобрал в себя не только историю народа, но и его нравственные ценности, мировоззрение, социальную среду. В народном творчестве, в частности в былинах и поговорках, обобщается душевное состояние народа, нравственные нормы, взгляды на жизнь. Эти произведения как культурное наследие значимы не только для Каракалпакского народа, но и для народов всей Средней Азии и Туркестана, отражают их культурное единство и взаимодействие.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Эсжан Бахши Госполатов считается Бахши с высоким уровнем исполнения былин и песен. Если мы посмотрим на песни эсжана Бахши, народные песни-это в основном песни, которые поются. Эсджан Бахши исполняет песни по дороге в школу Мувса Бахши. Можно сказать, что путь мувса Бахши-это школа Каракалпакского бахшизма, основанная на подлинных каракалпакских народных песнях.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Эсжан Бахши Госполатов считается Бахши с высоким уровнем исполнения былин и песен. Если мы посмотрим на песни

эсжана Бахши, народные песни-это в основном песни, которые поются. Эсджан Бахши исполняет песни по дороге в школу Мувса Бахши. Уместно сказать, что путь мувса Бахши-это школа Каракалпакского бахшизма, основанная на подлинных каракалпакских народных песнях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: различные пути исполнения эпоса и песни каракалпакских Бахши, их индивидуальное мастерство и школы, сформированные на основе традиций учителя и ученика, обеспечивали непрерывность Каракалпакского народного устного творчества. Исполнительская традиция, основанная акимбетом Бахши, развивалась через Мувса Бахши и сую Бахши и еще больше обогатилась исполнением Бахши следующего поколения.

Ключевые слова: каракалпакское бахшство, эпическое исполнение, Бахши, традиция учителя-ученика, путь исполнения, школа исполнения, дутор, Нола и кайрим, национальный колорит.

KARAKALPAK PEOPLE PERFORMING PATHS IN SAGA PERFORMANCE

Khudaybergenova Gulshinar Jangabaevna, Assistant Teacher of the Department of "folk art" of the Nukus branch of Özdsmi, Nukus, Karakalpakstan

Seytimbetov Quwanishbay Khojabaevich, teacher of children's music and Art School No. 22, Nukus City, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: this scientific article will scientifically-theoretically analyze the Performing Arts of Bakhshi, which plays an important role in the oral traditional creativity of the Karakalpak people, in particular, the performance paths in the performance of the saga. The article reveals the teacher — disciple tradition, individual performance style, and the rise of schools on a scientific basis using the example of Aqimbet Bakhshi and his disciples-Muwsa Bakhshi and Súyew Bakhshi-performing paths. Also, through the performance of Karajan Bakhshi and Esjan Bakhshi, the technical characteristics of the dutor tune, timbre differences of the chariot and steel strings, rhythm, climax, moans and kayirim are analyzed.

AIM: samples of the epics of the people of Karakalpakstan provide an opportunity to describe the social strata, historical events, lifestyle of the people. N. Dawqaraev, C. Ayimbetov, O. The scientific work of scientists such as kozhurov contributed to the classification of the Karakalpak prose, its in-depth analysis. These academic studies have been instrumental in showing the colourfulness of the Karakalpak folk prose and analyzing it scientifically. Karakalpak folk oral creativity embodied not only the history of the people, but also its moral values, worldview, social environment. Folk creativity, in particular, epic and matals, summarize the state of mind, moral standards, views on life of the people. These works are significant as cultural heritage not only for the Karakalpak people, but also for the peoples of Central Asia and Turkestan as a whole, reflecting their cultural unity and interaction.

MATERIALS AND METHODS: Esjan Bakhshi Qospolatov is considered to be Bakhshi who performed the epic and songs at a high level. Looking at the songs of Esjan Bakhshi, folk songs are mostly spoken songs. Esjan Bakhshi does the songs on the path of Muwsa Bakhshi school. We can say that the Muwsa Bakhshi road is a Karakalpak bakhshiqi school created on the basis of real Karakalpak folk songs.

DISCUSSION AND RESULTS: Esjan Bakhshi Qospolatov is considered to be Bakhshi who performed the epic and songs at a high level. Looking at the songs of Esjan Bakhshi, folk songs are mostly spoken songs. Esjan Bakhshi does the songs on the path of Muwsa Bakhshi school. It is advisable to say that the Muwsa Bakhshi road is a Karakalpak bakhshiqi school based on real Karakalpak folk songs.

CONCLUSION: the turfa performance paths of the Karakalpak Bakhshis in the epic and Song Performance, their individual skills and schools formed on the basis of the teacher-disciple tradition, have provided an inextricable continuation of the Karakalpak folk oral creativity. The Performing tradition founded by Aqımbet baxshi developed through the Muwsa baxshi and súyew baxshi, becoming more rich in the performance of the next generation of baxshi.

Keywords: Karakalpak bakhshism, saga performance, Bakhshi, master-disciple tradition, performance path, performance school, dutor, nola and kayirim, national colorit.

Qoraqalpoq baxshichiligi tarixiga nazar tashlasak baxshilarimiz qo'shni o'zbek, turkman, qozoq baxshilari bilan yaqin munosabatda bo'lib, ular bilan repertuar almashib, to'y-tomoshalarda birga ijro etgan. Har bir baxshi bir-biridan repertuar almashganda kuyni shu holida o'rganib qolmay, har bir baxshi kuyni o'zining mahalliy tinglovchilariga moslashtirib, kuyni qayta ishlab ijro etgan.

Har bir millat baxshichiligining o'ziga xos yo'li bor. Qoraqalpoq baxshichiligining doston ijrochiligida, qo'shiq ijrochiligida, qo'shiqlarni mukammal yetkazib ijro etish, uning koloriti, ohanglari, turli mahoratli usullar bilan ijrosi hech bir millatda yo'q uchramaydi.

Qoraqalpoq baxshichilik maktabining asoschisi Aqımbet baxshi turkman, o'zbek baxshilaridan o'rgangan kuylarini qayta ishlab, o'zi ham yangi kuylar yaratgan va doston ijrochilik yo'lini rivojlantirgan. Aqımbet baxshining shogirdlari ham ustozidan o'rgangan kuylarini shu holida ijro etmay, unga o'zlaricha forshlaglarini, ohanglarini, qayirmalarini qo'shib, kuylarni boyitib, qoraqalpoq baxshi qo'shiqlarini. rivojlantirdi va shogirdlari ham yangi kuylar yaratib, ular yaratgan kuylar. hozirgi kunda ham baxshilarimiz tomonidan ijro etib kelinmoqda. Ko'pincha baxshilar bir ustozdan ta'lim olgan bo'lsa-da, ularning har birining ijrosi har xil bo'ladi.

Masalan Muwsa baxshi bilan Súyew baxshi Aqımbetdan ta'lim olgan bo'lsa-da ular o'zlarining ijro mahoratiga qarab, kuylarni o'zlariga moslashtirib, qayta ishlab, kuyni yanada rivojlantirib, yangi kuylar yaratdi. Ular o'zlarining shunday mohir ijrochilik yo'li bilan o'z oldiga bir maktab yaratdi. Hozirgi kunda baxshilarimiz she'rlarni shu ikki maktab yo'lida ham teng ijro etadi. Biz Aqımbet baxshining Muwsa baxshi va Súyew baxshining

ijro etgan dostonlarini, qo'shiqlarini eshitmagan bo'lsakda ularning qay darajada ijro etganligini ularning shogirdlari orqali bilamiz.

Chunki ular ijro etgan dostonlar, qo'shiqlar ustoz-shogird yo'li bilan bizgacha yetib kelgan. Qiz baxshi Hurlimaning bolasi va shogirdi Qarajan baxshidan boshlab biz magnit lentalariga yozilgan qo'shiqlarni tinglaganmiz. Qarajan baxshi, Esjan baxshi, Japaq baxshilarning aytganlarini eshitsak xuddi o'sha zamonga tushib qolgandek bo'lamiz.

Chunki ularning chalgan dutor soz - asbobining tori hozirgidek po'lat simdan emas, charxona deb ataladigan tabiiy ipakdan taqilgan. Aqimbet baxshidan Esjan baxshiga qadar charxona tor bizning alamoynoq dutorimizga taqilib kelgan. Bu torning ovozi gumburlab, tembri yoqimli, chiroyli va gumburlagan ovozi er baxshilar qo'shiq aytganda ularning ovoziga mos bo'lib keladi - deb ustozlarimizning aytganini eshitganmiz.

Po'lat sim taqilgan dutorning ovozi bo'lsa, dutorning pardasi temir bo'lmagani uchun jaranglab, yuqori ochiq tembri, qattiqroq bo'lib eshitiladi. Hozirda bizlarning qulog'imiz shu po'lat simdan taqilgan dutorning ovoziga o'rganib ketgan. Sharxona torda chalinadigan dutorning ohangini, unda ijro etiladigan qo'shiqlarni tinglaganimizda, ko'z oldimizga tarix gavdalanib, xuddi o'sha zamonga tushib qolgandek. sezadi odam o'zini. Qarajan baxshining yozuvlari uning qarigan vaqtida yozilgani ovozidan bilinadi. Uning ijrosini eshitganimizda hech bir baxshida uchramaydigan alohida yo'li bor. Qo'shiqlarni qissaxonlik yo'lida aytayotganga o'xshaydi. Qo'shiqning yoqimli, shirin joylarini cho'zib, odam zavq beradigan darajada kuch berib yuboradi.

Yana qo'shiqlar ko'pincha uch - to'rt daqiqa ijro etiladigan bo'lsa Qarajan baxshining qo'shiqlari 2 daqiqaga yetmaydi. U qo'shiq aytganda kupletlarning o'rtasida atigi 2 qatordan keyin o'ynaladigan kuyni o'ynamay, shu jo'shi bilan to'xtamay ijro etadi, ham qo'shiqning kuyini chalganda ham, qo'shiq ijro etganda ham tez tempda ijro etgan. Jirovlarning terme-to'lg'ovlarini, nasihatlarini eshitganimizda, melodik tuzilishiga nazar solganimizda ko'p qatorli nasihatlarini aytganda ko'pincha avj olmasdan birgalikdagi kuyni uchratamiz. Lekin baxshilarning qo'shiqlarida bunday uchramaydi, deyarli har bir she'rida cho'ziqlik, avj, qayirim bor.

Qarajan baxshining qo'shiqlarini eshitsang xuddi terme eshitgandek bo'lasan. Qarajan baxshi "Besh parda" kuyiga nasihat aytganini eshitsak, xuddi terme aytishga moslashtirib ketma-ket izchillikda izini uzmay nasihatdan keltirib ijro etgan. Qarajan baxshi "Sáwdigim", "Qara kóz", "Aqsínǵúl", "Adırnan" "Teke nalish" qo'shiqlarini hech bir baxshiga o'xshamaydigan nola, ohanglar bilan haqiqiy baxshi ovoz bilan ijro etganini eshitamiz.

Esjan baxshi Qospolatov doston va qo'shiqlarni yuqori darajada ijro etgan baxshi bo'lib hisoblanadi. Esjan baxshining qo'shiqlariga qaraydigan bo'lsak xalq qo'shiqlari asosan aytilgan qo'shiqlar hisoblanadi. Esjan baxshi qo'shiqlarni Muwsa baxshi maktabi yo'lida bajaradi. Muwsa baxshi yo'li haqiqiy qoraqalpoq xalq qo'shiqlari asosida yaratilgan qoraqalpoq baxshichilik maktabi deb ayta olamiz.

Chunki, uning ijro etgan, qayta ishlagan va yaratgan qo'shiqlari qoraqalpoq ohangiga boy qo'shiqlar bo'lib hisoblanadi. Muwsa baxshi maktabida qo'shiqlar ko'pincha jonga yoqimli, ohanglarga boy bo'lib keladi.

Esjan baxshining ijrosida bu narsa uncha uchramaydi. Uning har bir she'ri professional nolalarga boy. Nolalarni olganda ham hamma baxshi ham uchrasha bermaydigan mayda ohanglarni bir nafasda olib yuqori darajada qo'shiqlarni bajargan. Esjan baxshining qo'shiqlarini lentaga yozib olish uchun Germaniyadan tadqiqotchilar kelganda, Esjan baxshining ijro etganini eshitib o'tirib uning ijrosini "Operaning eng cho'qqisi bilan barobar" deb ta'rif beradi. Chunki baxshilar nola va qayirimlarni olgan vaqtida har xil texnika bilan ijro etsa, Esjan baxshi ritmi va qayirimlarni ichkaridan chiqqan ovoz orqali mahorat bilan ijro etgan.

Hozirgi kunda Esjan baxshining faqat oltita qo'shig'i saqlanib qolgan.

Ularda ohanglarga boy bo'lgan Muwsa baxshi yo'liga aytilgan "Miynettiti súy", "Idiris", "Miyne et", "Arıwxan", "Muwsa sen yarı", "Sen yar qal endi" qo'shiqlari.

Buning bilan Esjan baxshini boshqa avjli qo'shiqlarni ijro etmagan degan so'zdan yiroqmiz. Qoraqalpoq folkloridagi XX - tomlikning, XIV - tomidagi "Gárip ashıq" dostonini Qallı Ayımbetov Esjan baxshidan yozib olgan. Olimlarimizning yozib qoldirishicha bizning baxshilarimiz bir doston boshdan - oxirigacha ijro etganda doston davomida bir kuyni ikkinchi marta takrorlamay, har qo'shiqni alohida bir kuy bilan bajarib chiqqanini aytib o'tadi.

Demak "Gárip ashıq" dostonida yoki boshqa dostonlarda qancha qo'shiqlar o'rin olgan bo'lsa Esjan baxshining repertuarida undan ko'p qo'shiq va kuylarning o'rin olganidan darak beradi. Ustozlarimizning aytishiga qaraganda "U shu dostonni yetti - sakkiz soat davomida ijro etgan. Esjan baxshining ijrosi Muwsa baxshi yo'liga haqiqiy qoraqalpoq koloritidagi ijro bo'lib hisoblanadi. Esjan baxshining ijro etgan qo'shiqlarida yana aytib o'tadigan qo'shiqlarimizning o'lchovlarining o'zgarib turishi, hamda chalinadigan kuylarning xarakteriga qarab ritmlarning har xil bo'lishi boshqa Muwsa baxshining yo'lining o'ziga xosligidan darak beradi.

Xulosa qilib aytganda, qoraqalpoq baxshilarning doston va qo'shiq ijrosidagi turfa ijro yo'llari, ularning individual mahorati hamda ustoz-shogird an'anasi asosida shakllangan maktablar qoraqalpoq xalq og'zaki ijodining uzviy davomiyligini ta'minlab kelgan. Aqımbet baxshi asos solgan ijrochilik an'anasi Muwsa baxshi va Súyew baxshilar orqali rivojlanib, keyingi avlod baxshilari ijrosida yanada boyigan.

Maqolada tahlil qilingan Qarajan baxshi va Esjan baxshi ijrolari qoraqalpoq baxshichilik san'atida ritm, ohang, temp va tembr jihatidan o'ziga xos yondashuvlar mavjudligini ko'rsatadi. Xususan, charxona torli dutorning qo'llanilishi baxshi ovozi tabiiy tembr bilan uyg'unlashib, ijroga alohida badiiy ta'sirchanlik bag'ishlagani ilmiy asosda yoritildi. Baxshilarning har bir doston davomida kuyni takrorlamasdan ijro etishi esa ularning yuqori darajadagi ijodiy salohiyatidan dalolat beradi.

Mazkur tadqiqot qoraqalpoq baxshichilik san'atini chuqurroq o'rganish, uni kelajak avlodga ilmiy asosda yetkazish hamda milliy madaniy meros sifatida asrashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, maqola baxshichilik ijro yo'llarini

musiqashunoslik, folklorshunoslik va san'atshunoslik nuqtayi nazaridan o'rganish uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Maqsetov. Q. Qoraqalpoq jirov baxshilari. Nukus - 1983-yil
2. Maqsetov.Q. "Dostonlar, baxshilar, jirovlar." 1992-yil
3. Maqsetov.Q., TajimuratovA., "Qoraqalpoq folklori," Nukus -1979
4. Moyanov.I.J. "Qoraqalpoq xalq musiqasi asosida o'quvchi-yoshlar." ma'naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirish xususiyatlari" ped. fan. (PhD) dissertatsiya Toshkent 2019.
5. Erejepov.A.A. "Baqsı hám jırawshılıq tiykarları" Oqıw metodikalıq qollanba Nókis-2020 y 35.
6. Erejepov.A.A "Qaraqalpaq milliy saz ásbapları" Oqıw metodikalıq qollanba, Nókis 2021j 36.

Erejepov. A.A. "Qaraqalpaq xalıq qosıq hám sazlarınıń tariyxı